

**SENTINEL-2 СПЕКТРАЛДЫҚ ИНДЕКСТЕРІН ҚОЛДАНУ КӨКТЕМГІ СУ ТАСҚЫНЫ
ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ**

Утеғалиева Р.А.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Қырғызбаева Д.М.

профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

**ASSESSMENT OF SPRING 2024 FLOOD CONDITIONS IN THE ULYTAU REGION USING
SENTINEL-2 SPECTRAL INDICES**

Utegaliyeva R.

master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Kirgызbaeva D.

professor, PhD, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Мақалада 2024 жылғы көктем мезгілінде Ұлытау облысы аумағындағы тасқын жағдайын ғарыштық мониторинг әдістері арқылы бағалау нәтижелері келтірілген.

Abstract

The article presents the results of satellite monitoring of the spring 2024 flood situation in the Ulytau Region using Sentinel-2 data.

Түйінді сөздер: Sentinel-2; жерді қашықтан зондтау; спектралдық индекстер; NDSI; WRI; Ұлытау облысы.

Keywords: Sentinel-2; remote sensing, spectral indices; NDSI; WRI; Ulytau Region.

Кіріспе. Көктем мезгілінде Қазақстан аумағында қардың еруі мен жауын-шашын мөлшерінің көбеюіне байланысты өзендер мен сай-жыралардағы су деңгейі күрт көтеріледі. Соның нәтижесінде кейбір аймақтарда елді мекендер мен ауыл шаруашылық жерлерін су басу жағдайлары жиі қайталанатын. Мұндай табиғи құбылыстардың бірі - көктемгі су тасқыны, ол экологиялық және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан елеулі зардаптарға әкелуі мүмкін. Сондықтан су тасқыны жағдайын уақтылы бақылау және оның кеңістіктік таралуын бағалау - табиғи қауіп-қатерлерді басқаруда маңызды міндеттердің бірі болып табылады.

Қазіргі таңда жерді қашықтан зондтау (ЖҚЗ) технологиялары табиғи құбылыстарды зерттеудің тиімді және жедел әдісі ретінде кеңінен қолданылады. Спутниктік мониторинг дәстүрлі жерүсті бақылауларды толықтырып, үлкен аумақтар бойынша нақты кеңістіктік және уақыттық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Әсіресе, Sentinel-2 сияқты жоғары кеңістіктік және спектралдық ажыратымдылықтағы спутниктер гидрологиялық және климаттық процестердің динамикасын зерттеу үшін аса қолайлы ақпарат көзі болып саналады.

Табиғи процестерді, соның ішінде су тасқынының дамуын талдау барысында спектралдық индекстерді пайдалану маңызды рөл атқарады. NDSI (Normalized Difference Snow Index) қар және мұз жамылғысын анықтауға мүмкіндік берсе, WRI (Water Ratio Index) жер бетінің ылғалдылығын және су айдындарының шекарасын дәл бағалауға қолданылады. Бұл индекстерді біріктіре қолдану жер бедерінің гидрологиялық күйін кешенді түрде сипаттауға мүмкіндік береді.

Осы зерттеудің мақсаты - Sentinel-2 спутниктік деректерін пайдалану арқылы Ұлытау облысы

аумағындағы 2024 жылғы көктемгі су тасқыны жағдайын бағалау және су басқан аумақтардың таралуын анықтау болып табылады. Алынған нәтижелер табиғи процестердің маусымдық өзгерістерін бақылауда, су тасқыны қаупін басқаруда және өңірлік экологиялық мониторинг жүйелерін жетілдіруде пайдалануға мүмкіндік береді.

Негізгі мазмұны Зерттеу нысаны ретінде Ұлытау облысы аумағы алынды. Бұл өңір Қазақстанның орталық бөлігінде орналасқан және климаттық тұрғыдан континенттік сипатқа ие: қысы суық әрі ұзақ, жазы ыстық және құрғақ. Көктем мезгілінде температураның тез көтерілуі мен мол қардың еруі салдарынан өзендер мен уақытша ағын сулардың деңгейі артып, кейбір төмен жатқан учаскелерде су тасқыны жағдайлары жиі байқалады.

Қарсақпай кенті маңы - облыс аумағында су жайылуы жиі тіркелетін аймақтардың бірі болғандықтан, ол зерттеу нысаны ретінде таңдалды.

Зерттеу материалдары мен дереккөздері

Зерттеу барысында Еуропалық ғарыш агенттігі (ESA) ұсынған Sentinel-2 спутнигінің көпспектралдық деректері пайдаланылды. Sentinel-2 миссиясы Жердің беткі қабатын 13 спектралдық диапазонда түсіреді, олардың кеңістіктік ажыратымдылығы 10–20 м құрайды [1]. Мониторинг 2024 жылдың наурыз-сәуір айлары үшін жоғары ажыратымдылықтағы Sentinel-2 спутниктік суреттерін (разряды 10 м) пайдалану арқылы жүргізілді. Спутниктік суреттер <https://browser.dataspace.copernicus.eu/> веб-сайтынан алынды.

Мониторинг барысында 2024 жылдың 22 наурызы, 2024 жылдың 25 наурызы, 2024 жылдың 1 сәуірі және 2024 жылдың 6 сәуіріне арналған бұлтсыз Sentinel-2 кескіндері пайдаланылды. Басқа

күндердегі түсірілімдерде бұлттылық деңгейі 80–100% болып, зерттелетін аумақтың толық көрініс-беуіне себеп болды.

Қосымша визуалды тексеру және дешифрлеу үшін жоғары айырымды Google Earth кескіндері қолданылды, бұл әдіс зерттелетін аймақтың нақты

жер бедерін және гидрологиялық ерекшеліктерін растауға мүмкіндік берді [2].

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Жоғарыда аталған әдістемені қолдану нәтижесінде 1-4-суреттерде Ұлытау облысы Қарсақпай кенті аумағының жер жамылғысының зерттеу нәтижелері көрсетілген.

сурет. а - Natural Color арналар комбинациясы арқылы алынған 2024 жылғы 22 наурыздағы Sentinel-2 суреті б - б-2024 жылғы 22 наурыздағы Sentinel-2 деректері бойынша жер жамылғысы картасы

2-сурет. а - Natural Color арналар комбинациясы арқылы алынған 2024 жылғы 25 наурыздағы Sentinel-2 суреті ; б - 2024 жылғы 25 наурыздағы Sentinel-2 деректері бойынша жер жамылғысы картасы

3-сурет. а - Natural Color арналар комбинациясы арқылы алынған 2024 жылғы 1 сәуірдегі Sentinel-2 суреті; б - 2024 жылғы 1 сәуірдегі жер жамылғысы картасы

